

Abstract: -

This study aims to identify the importance of applying the e - learning system in accounting education. It also presents the obstacles to its use generally in Libyan universities from the perspective of faculty members and students and especially in the Accounting Department, Faculty of Economics and Political Science, University of Tripoli. To achieve the objectives of the study, two questionnaires were designed. We allocated one of them to faculty members while the other went to students. Each questionnaire includes two main axes: the first relates to the benefits of introducing e - learning as a tool for developing accounting education, while the second addresses the difficulties that prevent the application of this system in Libyan universities. After analyzing the participants' answers, the results showed that faculty members and students are well aware of the importance of using the e - learning system in accounting education. This is confirmed by the average response value for each of them being 3.91 and 3.84 respectively, and they are in complete agreement that there are many obstacles that hinder the application of e - learning in university accounting teaching. Some of the obstacles include weakness of the Internet, lack of sufficient computers in the college labs, and the problem of persistent power outages.

Key Words: E - learning System - Accounting Education.

■ المقدمة

يعد التعليم الإلكتروني من أهم الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في مجال التعليم والتي تعتمد على استخدام الوسائط الإلكترونية من حاسب آلي و شبكات و مكتبات الكترونية وكذلك بوابات الانترنت في عملية نقل وإيصال المعلومات للمتعلم (موشي، 2016). وحيث إن مهنة المحاسبة في الوقت الحاضر تواجه العديد من التحديات، كتكنولوجيا المعلومات، والخصخصة، والتجارة العالمية، وأخلاقيات المهنة فقد أدى ظهور تلك العوامل والمتغيرات في بيئة الأعمال والتطور الكبير إلى إعادة النظر في المعالجات المحاسبية، وذلك نتيجة لوجود الحواسيب المتضمنة على الانترنت وعمليات الحوسبة واسعة الانتشار. الأمر الذي جعل من المعلومات المالية أكثر تعقيدا، وأوجب قيام المحاسبين بضرورة التكيف ومجاراة الأمور الجديدة بزيادة معرفتهم في مجال

الحاسوب والانترنت، للتأقلم مع بيئة الأعمال المتغيرة بشكل مستمر، والأخذ بعين الاعتبار تأثير بيئة تكنولوجيا المعلومات على مهنة المحاسبة والتدقيق. (مدوخ، 2014)

وكغيرها من القطاعات بدأت مؤسسات التعليم العالي (الجامعي) بمختلف مستوياتها في كثير من بلدان العالم تراجع سياساتها وتغير في أهدافها من أجل إيجاد بدائل أفضل تتيح فرصاً أكثر للتعليم بشكل أكثر يسراً واتساعاً. وذلك من خلال اتباع سياسات وأساليب تعليمية حديثة تركز على إكساب الطالب الجامعي القدرات والمهارات المهنية اللازمة وتنمي لديه التفكير التحليلي والابتكاري (بوعزيرة، وبندار، 2017). ومن هنا فقد أصبحت هناك ضرورة ملحة لإصلاح وتطوير وتحسين برامج التعليم المحاسبي بما يتلاءم مع وسائل التقنية الحديثة حتى يتمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات الوحدات الاقتصادية المختلفة بكوادر محاسبية تمتلك مهارات مهنية تقنية تمكن من أداء أعمالهم على الوجه الصحيح.

ومما لا شك فيه أن استخدام وسائل التعليم الإلكتروني في تطوير الممارسات والعمليات المحاسبية له أهمية كبيرة على جودة مهنة المحاسبة في الارتقاء بمتطلبات التوظيف المرتبط بجودة التعليم المحاسبي والذي يمكن من خلاله تهيئة الكوادر المهنية من طلبة تخصص المحاسبة القادرين على سد احتياجات الطلب المتزايد على خدمات المحاسبة.

■ مشكلة الدراسة

يعد التعليم الإلكتروني من أكثر المجالات التي تشهد نمواً سريعاً في الوقت الحاضر، وذلك بهدف بناء جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الدولة. والتعليم العالي (الجامعي) أحد المؤسسات التي تسعى الدول جاهدة لتطوير نظمها والاستفادة قدر الإمكان من مختلف التقنيات من أجل النهوض به وتنمية كفاءات بشرية قادرة على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات وضمان تكوين فعال مختلف فئاته. فالتعليم المحاسبي أحد المواضيع التي صاحبها اهتمام العديد من الباحثين في الفترة الاخيرة نظرا لارتباطه بمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث يختص التعليم المحاسبي بإعداد كوادر بشرية تتميز بالتأهيل المناسب والكفاءة العالية بما يمكنهم من القيام بالمسؤوليات

الملقاة على عاتقهم وعلى أكمل وجه، بالإضافة إلى أن الإقبال المتزايد على دراسة العلوم الاقتصادية والإدارية والمتمثل في ارتفاع أعداد الطلاب المتقدمين لدراسة التخصصات الاقتصادية والإدارية والتي من بينها تخصص المحاسبة، الأمر الذي يحتم على الجامعات إحداث تطويرات مستمرة على طرق تدريس التعليم المحاسبي وإدخال ما يعرف بالتعليم الإلكتروني. وحيث إن الجامعات الليبية بدورها غير مستثناة من مواكبة هذا التطور التكنولوجي في العملية التعليمية، ولأن الأستاذ الجامعي والطالب يعتبران عنصراً أساسياً في العملية التعليمية، فإنه من المهم معرفة مدى قبولهما أو رفضهما لفكرة دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم التقليدي. ولهذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى تقبل نمط التعليم الإلكتروني من طرف الطلبة والأساتذة من أجل الاندماج فيه لتطوير التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية؟ وتتمركز أسئلة الدراسة في الآتي:

- 1 - ما مدى معرفة أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة لأهمية تطبيق أسلوب التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي؟
- 2 - هل هناك صعوبات تواجه توظيف التعليم الإلكتروني المحاسبي في الجامعات الليبية من وجهة نظر الأساتذة؟
- 3 - ما مدى معرفة الطلبة بقسم المحاسبة لأهمية تطبيق أسلوب التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي؟
- 4 - هل هناك صعوبات تواجه توظيف التعليم الإلكتروني المحاسبي في الجامعات الليبية من وجهة نظر الطلبة؟

■ فرضيات الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية:

- 1 - أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة يرون أن استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي له أهمية كبيرة.

- 2 - لا توجد صعوبات أو معوقات قد تحد من توظيف التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
- 3 - طلبة قسم المحاسبة يرون أن استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي له أهمية كبيرة.
- 4 - لا توجد صعوبات أو معوقات قد تحد من توظيف التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة.

■ أهداف الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي :

- 1 - معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة لأهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي.
- 2 - التعرف على ما إذا كانت هناك صعوبات قد تحد من توظيف التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
- 3 - معرفة آراء الطلبة بقسم المحاسبة لأهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي..
- 4 - التعرف على ما إذا كانت هناك صعوبات قد تحد من توظيف التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة.

■ أهمية الدراسة

تتمثل أهمية هذه الدراسة في :

- 1 - تعتبر هذه الدراسة مهمة لكونها تعد في وقتٍ بدأ فيه الاعتماد وبشكل كبير على استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، والتي ستساعد في تفعيل التعليم الجامعي وزيادة مستوى إنتاجيته وتحسين مخرجاته.

2 - تتبع أهمية هذه الدراسة من أهمية التعليم المحاسبي والحاجة الدائمة إلى العمل المحاسبي في نطاق أي مجتمع من المجتمعات. الأمر الذي يحتم ضرورة إحداث التطورات المستمرة للأساليب المتبعة في التعليم المحاسبي. ومن هنا فإن استعمال وسائل التعليم الإلكتروني في التدريس الجامعي سيكون له دورٌ كبيرٌ في تطوير المهارات الفكرية لخريجي قسم المحاسبة و ذلك بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

■ مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الأقسام المحاسبية بالجامعات الليبية، ونظراً لكبر حجم المجتمع سوف يتم اختيار عينة عشوائية من الطلبة المتخصصين بقسم المحاسبة وجميع أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس.

■ حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على جميع أعضاء هيئة التدريس المتواجدين بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس، وعينة من الطلبة الدارسين بقسم المحاسبة. للفصل الدراسي (الخريف) عام 2020 / 2021.

■ أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة أساسية لقياس اتجاهات وميول الأساتذة والطلبة نحو فكرة التعليم الإلكتروني، باعتبارها أفضل التقنيات لهذا النوع من الدراسات خاصة فيما يتعلق بالتقييم وإبداء الرأي حول الموضوع.. وقد تم تصميم استبيانين حسب فئات الدراسة. حيث كان أحدهما لأعضاء هيئة التدريس والآخر للطلبة.

■ الدراسات السابقة

دراسة دهمش وأخرون (2004) والتي أجريت للإجابة على السؤال التالي: هل برامج

التعليم المحاسبي في الجامعات الأردنية تتطابق مع متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين الخاصة بالتعليم المحاسبي فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتطور حاجات السوق ؟ . وباستخدام أسلوب الاستبانة والمقابلات الشخصية توصلت الدراسة إلى أن هناك نقصاً في تلبية متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين الخاصة بالتعليم المحاسبي فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتطور حاجات السوق، وأن هذا النقص يرجع إلى عدم توفير المتطلبات الضرورية المادية والفنية للتعليم الإلكتروني، سواء فيما يتعلق بتطور حاجات السوق، أو تلبية المتطلبات التي نصت عليها الجمعيات المهنية، والاتحاد الدولي للمحاسبين التي من شأنها رفع مستوى المهنة سواء على المستوى الإداري أو المستوى التشغيلي.

دراسة عيسان و العاتي (2007) والتي هدفت إلى معرفة واقع التعليم الإلكتروني في كلية التربية جامعة السلطان قابوس وذلك من خلال الوقوف على إيجابياته وسلبياته من وجهة نظر الطلبة. وتوصلت الدراسة إلى أن من إيجابيات التعليم الإلكتروني قدرته على تفعيل التعلم التعاوني بين الطلاب وأنه يقرب الفجوة بين الطالب والمدرس، ومن أهم السلبيات عدم توفر أجهزة حاسوب بالكلية لتطبيق التعليم الإلكتروني.

دراسة طهيري (2011)، وكان الهدف منها هو: التعرف على واقع امتلاك الأستاذ الجامعي لمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتقبله لفكرة دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم التقليدي في جامعة المسيلة بالجزائر، إلى جانب التعرف على أهم المعوقات، التي يرى أعضاء هيئة التدريس أنها ستواجههم عند اتباع أسلوب التعليم الإلكتروني. ولتحقيق هذه الأهداف، صمم استبيانان لجمع المعلومات والإجابة عن أسئلة الدراسة، وأظهرت النتائج أن عضو هيئة التدريس في جامعة المسيلة يمتلك وبدرجة كبيرة مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وأنه موافق وبشكل كبير على إدخال وسائل التعليم الإلكتروني بالتعليم الجامعي. كما أسفرت النتائج على وجود العديد من المعوقات التي تحد من استخدام التعليم الإلكتروني.

العواودة (2012). ركزت هذه الدراسة إلى: التعرف على صعوبات توظيف التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية. وقد قام الباحث بتصميم أداة للدراسة وهي

استبانة تقيس صعوبات توظيف التعليم الالكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوصلت النتائج إلى أن الجامعات الفلسطينية تواجه صعوبات في توظيف التعليم الالكتروني، ومن أهمها: صعوبات تتعلق بالإدارة الجامعية، وصعوبات تتعلق بالطلبة، صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات، صعوبات تتعلق بالمنهج الجامعي، صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم الالكتروني.

دراسة صيام (2013) سعت إلى : معرفة مدى إسهام التعليم الالكتروني في ضمان جودة التعليم العالي من خلال دراسة حالة التعليم الجامعي المحاسبي في الجامعات الأردنية وقياس مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المحاسبية لذلك الإسهام إضافة إلى تحديد مدى استخدام التعليم الالكتروني في تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التنمية البشرية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المحاسبية في الجامعات الأردنية لهم قناعة كبيرة بأهمية استخدام التعليم الالكتروني في التدريس الجامعي، وله عدة مزايا تعزز من جودة التعليم العالي المحاسبي وتزيد من فاعليته وإسهامه في تحقيق التنمية البشرية. على الرغم من أن تفعيل أعضاء هيئة التدريس للتعليم الالكتروني لا يزال دون المستوى المطلوب.

دراسة السقا والحمداني (2013). هدفت إلى : توضيح طبيعة التعليم المحاسبي والحاجة إلى التعليم الالكتروني في التعليم الجامعي، وتحديد أهم المتطلبات اللازمة لزيادة كفاءة وفعالية التعليم المحاسبي. وتوصلت النتائج إلى أنه يمكن زيادة كفاءة وفعالية التعليم المحاسبي من خلال توافر مجموعة من المتطلبات التقنية اللازمة للاستفادة من أساليب التعليم الالكتروني.

دراسة عجيلة وقنيع (2016) هدفت هذه الدراسة إلى: التعرف على مساهمة التعليم المحاسبي الالكتروني في تنمية مهارات وقدرات طلبة أقسام المحاسبة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير المهارات الفكرية والفنية والشخصية والإدارية ومهارات الاتصال لدى الطالب، وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم الالكتروني يساهم في زيادة التفاعل بين الطلبة داخل حجرة الدراسة، بالإضافة إلى سرعة

الحصول على المعلومات، وكذلك قدرته على مساعدة الطالب على حل المشكلات المحاسبية بطريقة مبدعة، إلا إن هذا الأسلوب من التعليم يعاني من مشاكل فنية ومادية.

دراسة أشكال وآخرون (2018). هدفت إلى: معرفة أثر بعض الأساليب التكنولوجية المستحدثة في رفع كفاءة مخرجات التعليم المحاسبي الجامعي . فقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المقابلة الشخصية لبعض من أعضاء هيئة التدريس في جامعة سرت - ليبيا، وجامعة قناة السويس - مصر. وتمثلت أهم النتائج في اتفاقهم على المنافع المترتبة على استخدام التعليم الإلكتروني والتي من أهمها تخفيض تكاليف الطباعة وتوفير الوقت وجهد الطلاب .

دراسة هارب (2019) هدفت إلى: التعرف على دور مجموعة من العوامل (أساليب التدريس، والمناهج والخطط الدراسية، والتدريب العملي) في تحسين جودة التعليم المحاسبي في الجامعات اليمنية. وتوصلت إلى أن أساليب التدريس الحالية لا تساعد في تحسين جودة التعليم المحاسبي، وأن عدم استخدام الأساليب الحديثة وعدم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تقديم مفردات التخصص يخفض من جودة التعليم المحاسبي . والميل إلى الجانب النظري في التدريس والعزوف عن التدريب والتقليل من كمية التمارين العملية كلها تعتبر قيوداً على تحسين جودة التعليم المحاسبي..

● ما يميز الدراسة الحالية على الدراسات السابقة

تناول العديد من الباحثين موضوع التعليم الإلكتروني من عدة جوانب مختلفة، فالبعض تطرق إلى معرفة دور التعليم الإلكتروني في الرفع من كفاءة مخرجات التعليم المحاسبي، والبعض الآخر حاول التعرف على صعوبات توظيف التعليم الإلكتروني في الجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، كما أسهمت دراسات أخرى في معرفة واقع امتلاك الأستاذ الجامعي لمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومدى تطبيقه لفكرة التعليم الإلكتروني في الجامعات. وهناك أيضاً دراسات سعت جاهدة إلى معرفة إيجابيات وسلبيات التعليم الإلكتروني من وجهة نظر الطلبة. ومن هذا المنطلق فالدراسة الحالية تتشابه مع الدراسات السابقة في أنها تبحث أيضاً في موضوع التعليم الإلكتروني ودوره في التعليم المحاسبي الجامعي. ولكنها تختلف في أنها أخذت وجهة نظر أعضاء

هيئة التدريس والطلبة معا حول إدماج فكرة التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي الجامعي والتعرف على الصعوبات التي تمنع توظيفه، في حين أن أغلب الدراسات أخذت وجهة نظر واحدة إما الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدراسات السابقة أجريت في بيئة تختلف عن بيئة الدراسة الحالية، فبعضها أجريت بالبيئة الفلسطينية مثل دراسة (العوادة، 2012)، والبعض بالبيئة الجزائرية مثل دراسة (طهيري، 2011)، والبعض الآخر بالبيئة الاردنية مثل دراسة (صيام، 2013)، أما الدراسة الحالية فإنها ستجرى في البيئة الليبية.

■ الاطار النظري

● مفهوم التعلّم الالكتروني

لقد وردت العديد من التعريفات للتعليم الالكتروني، حيث وصفه بعض الباحثين على أنه نظام تفاعلي للتعليم عن بعد يعتمد على بيئة الكترونية رقمية متكاملة تستهدف بناء المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات الالكترونية، والإرشاد والتوجيه وتنظيم الاختبارات أو إدارة المصادر والعمليات أو تقويمها، وإيصالها للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكثر فائدة (طهيري، 2011). وأضاف العوادة (2012) بأن التعليم الالكتروني يعتبر طريقة للتعلّم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات الكترونية، للمساعدة على توصيل المعلومات إلى مكان تواجد المتعلم من خلال الاتصال بواسطة الانترنت.

أما (عامر، 2014) فقد أورد بانه من أهم التطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم وطرائقه بحيث يمكن القول إنه يمثل النموذج الجديد الذي يعمل على تغيير الشكل الكامل للتعليم التقليدي بالمؤسسة التعليمية ليهتم بالتعليم التعاوني العالمي والتعليم المستمر والتدريب المستمر وتدريب المحترفين في جميع المجالات التعليمية والعلمية.

● أنواع التعليم الالكتروني:

1. التعليم المعتمد على الكمبيوتر: وهو التعليم الذي يتم بواسطة الكمبيوتر وبرمجياته ومنها برمجيات التدريس الخصوصي والتدريب والممارسة وبرمجيات المحاكاة.

ويكون فيه المحتوى عادة مخزنا على إحدى وسائط التخزين مثل الأقراص المدمجة (CD) وأسطوانات الفيديو (DVD) والقرص الصلب (Hard Disk).

2. التعليم المعتمد على الشبكات: وهو التعلم الذي توظف فيه إحدى الشبكات في تقديم المحتوى للمتعلم ويتيح له عادة فرصة التفاعل النشط مع المحتوى ومع المعلم والأقران بصورة تزامنية أو لاتزامنية.

3. التعليم باستخدام الانترنت: وهو التعلم الذي توظف فيه شبكة الانترنت وأدواتها وتطبيقاتها مثل الشبكة النسيجية، البريد الإلكتروني، غرف الحوار. والتعليم الإلكتروني المعتمد على الانترنت ينقسم إلى نوعين:

أ - التعليم المتزامن: يقصد به أسلوب وتقنيات التعليم المعتمد على الانترنت لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع الأبحاث بين المتعلم والمدرس. حيث يقوم جميع الطلاب المسجلين في المقرر وأيضا أستاذ المقرر بالدخول إلى الموقع المخصص له على الانترنت في نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة مثل المحادثة الفورية أو تلقي الدروس من خلال ما يسمى بالفصول الافتراضية .

ب - التعليم غير المتزامن: والذي في ضوئه يطلع الطالب على المادة العلمية في أي وقت وفي أي مكان من العالم حسب الوقت المناسب لظروفه العلمية والعملية، ويتم الدعم الإلكتروني من خلال تبادل المعلومات وتفاعل الأفراد عبر وسائط اتصال متعددة مثل البريد الإلكتروني. لوحات الإعلانات، قوائم النقاش .

4 - التعليم عن بعد: هو التعلم الذي يتم من خلال كافة وسائط التعلم سواء التقليدية، المواد المطبوعة، وأشرطة التسجيل والراديو والتلفزيون، أو الحديثة الكمبيوتر وبرمجياته وشبكاته والقنوات الفضائية والهاتف النقال "المحمول".(عامر، 2014).

● التعليم المحاسبي :

يعد التعليم المحاسبي ذا أهمية كبيرة في حياة المجتمعات، إذ ينبغي أن يكون مواكبا للتطورات العلمية والعملية التي حصلت في المجالات الأخرى ليتسنى له مواكبة أي ظروف

مستجدة تواجه مهنة المحاسبة، حيث فرضت التغيرات الجوهرية المستمرة والمتلاحقة في بيئة الأعمال المعاصرة من الناحية المعرفية، والمعلوماتية، والتكنولوجية، والاتصالات، ضرورة ملاحقة التعليم المحاسبي الجامعي هذه التغيرات؛ الأمر الذي زاد الاهتمام بتطوير التعليم المحاسبي الجامعي نحو تعليم محاسبي ملائم لسوق العمل (محمد، 2016).

ومن هنا يعرف التعليم المحاسبي على أنه: عملية منظمة تقوم بها الجهات المسؤولة والتي تأتي في مقدمتها الجامعات، وتتم هذه العملية بتزويد المتعلم بالمعارف الأساسية وإكسابه القدرات العلمية والعملية اللازمة التي تمكنه من ممارسة مهنة المحاسبة. (بوعزيرة وبنيندار، 2016).

■ الدراسة الميدانية

● أداة جمع البيانات اللازمة للدراسة :

استخدم الباحثون الاستبيان لغرض تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تصميم استمارتي استبيان:

● خصصت الأولى لأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة واشتملت على البيانات الشخصية المتمثلة بالجنس، والدرجة العلمية، وسنوات الخبرة، ودرجة المعرفة باستخدام الحاسوب، ومدى الاعتماد على الانترنت كأحد وسائل التعليم الإلكتروني عند إعداد المحاضرات، كما اشتملت استمارة أعضاء هيئة التدريس على محورين رئيسيين هما :

● المحور الأول: أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي، وتكوّن المحور من (12) فقرة.

● المحور الثاني: معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي، وتكوّن المحور من (12) فقرة.

● أما الاستمارة الثانية فتم تخصيصها لطلبة قسم المحاسبة، واشتملت على البيانات الشخصية والمتمثلة بالجنس، والمستوى الدراسي، ودرجة المعرفة باستخدام الحاسوب، ومدى الاعتماد على الانترنت كأحد وسائل التعليم الإلكتروني عند الدراسة، كما اشتملت استمارة الطلاب على محورين رئيسيين وهما :

● المحور الأول: أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي، وتكوّن المحور من (12) فقرة.

● المحور الثاني: معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية، وتكوّن المحور من (12) فقرة.

■ التحليل الإحصائي ومعالجة البيانات

استخدم الباحثون الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد المجتمع للإجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي حيث تم إعطاء درجة واحدة للإجابة (غير موافق بشدة) ودرجتان للإجابة (غير موافق) وثلاث درجات للإجابة (محايد) وأربع درجات للإجابة (موافق) وخمس درجات للإجابة (موافق بشدة)، وقد تم استخدام متوسط القياس (3) وهو متوسط القيم (1، 2، 3، 4، 5) للإجابات الخمس كنقطة مقارنة لتحديد مستوى إجمالي كل محور من محاور الدراسة.

جدول (1) ترميز بدائل الإجابة

الإجابة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة
الترميز	1	2	3	4	5

● أساليب التحليل الإحصائي للبيانات:

نحتاج في بعض الأحيان إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم لا؟. والاعتماد على العرض البياني وحده لا يكفي، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض

المقاييس الإحصائية التي يمكن من خلالها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن أهم هذه المقاييس مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وقد تم استخدام الآتي :

- **التوزيعات التكرارية:** لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليها كل إجابة، منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد الأهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة.
- **المتوسط الحسابي:** يستعمل لتحديد درجة تمركز إجابات الباحثين عن كل محور، حول درجات المقياس، وذلك لمعرفة مستوى كل محور من محاور الدراسة.
- **المتوسط الحسابي المرجح:** لتحديد اتجاه الإجابة لكل فقرة من فقرات المقياس وفق مقياس التدرج الخماسي.
- **الانحراف المعياري:** يستخدم الانحراف المعياري لقياس تشتت الإجابات ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابي.
- **معامل الارتباط :** لتحديد العلاقة بين كل محور من محاور الاستبيان وإجمالي الاستبيان.
- **معامل ألفا كرونباخ:** لتحديد الثبات في أداة الدراسة (الاستبيان).
- **اختبار (One Sample T – Test):** لتحديد معنوية الفروق بين متوسط الاستجابة للفقرة أو المحور مع متوسط القياس (3).
- **صدق فقرات الاستبيان وتم ذلك من خلال:**
- **أولاً: صدق المحكمين**

حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية واللازمة لبناء الاختبارات والمقاييس والصدق يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وأن أفضل

طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحيتها. وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من خلال عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المحاسبة، وقد تم الأخذ في عين الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمت من قبل المحكمين.

● ثانياً: صدق الاتساق الداخلي

● استمارة أعضاء هيئة التدريس

جدول (2) معامل الارتباط بين فقرات كل محور من محاور الاستبيان وإجماليه

ت	الفقرات	عدد الفقرات	معامل الارتباط	قيمة الدلالة الإحصائية
1	أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس	12	0.769	0.000**
2	معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس	12	0.785	0.000**
3	أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلاب	12	0.724	0.000**
4	معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلاب	12	0.612	0.000**

● ● القيم ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.01

لقد بينت النتائج في الجدول (2) أن قيم معامل الارتباط بين كل محور من محاور الاستبيان وإجمالي الاستبيان تراوحت ما بين (0.612) إلى (0.785)، وكانت قيم الدلالة الإحصائية دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.05 حيث كانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من (0.05) وهذا يشير إلى صدق الاتساق الداخلي لمحاور الاستبيان.

● الثبات:

وهو الاتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على الأفراد أنفسهم، وتم حساب الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ:

● معامل (ألفا) للاتساق الداخلي:

إن معامل ألفا يزيدنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وأن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت (0.6) و أقل من ذلك تكون منخفضة (Uma Sekaran, 2003).

1. استمارة أعضاء هيئة التدريس: لاستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات بلغ عددها (30) استمارة، وقد كانت قيم معامل ألفا لمحور « إيجابيات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي » تساوي (0.932)، ومحور « معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي » (0.875)، ولإجمالي الاستبيان (0.895)، وبالتالي يمكن القول أنها معاملات ذات دلالة جيدة لأغراض البحث ويمكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج.

2. استمارة الطلاب: لاستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات

البالغ عددها (101) استمارة، وقد كانت قيم معامل ألفا لمحور « أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي » تساوي (0.862)، ومحور « معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي » تساوي (0.795)، ولإجمالي الاستبيان (0.769)، وبالتالي يمكن القول إنها معاملات ذات دلالة جيدة لأغراض البحث ويمكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج

الجدول رقم (3) يوضح معامل الفاكرونيباخ للثبات

ت	العبارات	عدد الفقرات	معامل الفا
1	أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس	12	0.932
2	معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس	12	0.875
	إجمالي استبيان أعضاء هيئة التدريس	24	0.895
3	أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلاب	12	0.862
4	معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلاب	12	0.795
	إجمالي استبيان الطلاب	24	0.769

الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية

● أولاً: أعضاء هيئة التدريس

جدول (4) توزيع أفراد العينة (أعضاء هيئة التدريس) حسب بياناتهم الشخصية

المجموع	أنثى	ذكر			الجنس
30	9	21	العدد		
% 100	% 30	% 70	النسبة %		
المجموع	مساعد محاضر	استاذ مساعد	استاذ مشارك	استاذ	الدرجة العلمية
30	9	10	9	1	العدد
% 100	% 30	% 33.3	% 30	% 3.3	% 3.3
					النسبة %
المجموع	20 سنة فأكثر	15 إلى أقل من 20	10 إلى أقل من 15	أقل من 10 سنوات	سنوات الخبرة
30	8	10	8	4	العدد
% 100	% 26.7	% 33.3	% 26.7	% 13.3	% 13.3
					النسبة %
المجموع	عالية	متوسطة			درجة المعرفة باستخدام الحاسوب
30	10	20	العدد		
% 100	% 33.3	% 66.7	النسبة %		
المجموع	نعم	لا			هل تعتمد على الانترنت كوسيلة للتعليم الالكتروني عند اعدادك للمحاضرة؟
30	14	16	العدد		
% 100	% 46.7	% 53.3	النسبة %		

بينت النتائج في الجدول رقم (4) أن غالبية أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس وبنسبة بلغت (70 %) من الذكور، في حين إن (9) مستهدفين وما نسبته (30 %) من الإناث، وفيما يخص الدرجة العلمية لأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة؛ فقد بينت النتائج أن مستهدفاً واحداً فقط وما نسبته (3.3 %) كانت درجته العلمية «أستاذ»، ومستهدفاً آخرًا وبنفس النسبة درجته العلمية «أستاذ مشارك»، و(9) مستهدفين وما نسبته (30 %) كانت درجتهم العلمية «أستاذ مساعد»، و(10) مستهدفين وما نسبته (33.3 %) كانت درجتهم العلمية «محاضر»، و(9) مستهدفين وما نسبته (30 %) كانت درجتهم العلمية «مساعد محاضر»، ويعد هذا مؤشر على دقة المعلومات المتحصل عليها من المشاركين في الدراسة.

وبالنسبة لعدد سنوات الخبرة لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة؛ بينت النتائج أن (4) مستهدفين وما نسبته (13.3 %) لهم خبرة أقل من (10) سنوات، و(8) مستهدفين وبنسبة بلغت (26.7 %) تراوحت خبرتهم ما بين (10) إلى أقل من (15) سنة، و(10) مستهدفين وبنسبة مقدارها (33.3 %) تراوحت خبرتهم ما بين (15) إلى أقل من (20) سنة، و(8) مستهدفين وبنسبة بلغت (26.7 %) كانت لهم خبرة (20) سنة فأكثر وهذا مؤشر جيد على أن المشاركين في الدراسة على درجة عالية من الخبرة في التعليم.

وفيما يتعلق بدرجة معرفة أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة باستخدام الحاسوب؛ كشفت النتائج أن غالبيتهم وبنسبة بلغت (66.7 %) يتمتعون بدرجة متوسطة على استخدام الحاسب الآلي، في حين إن (10) مستهدفين وبنسبة مقدارها (33.3 %) يتمتعون بدرجة عالية على استخدام الحاسب الآلي. وهذا يفيد بأن المشاركين في الدراسة لديهم خبرة جيدة باستخدام الحاسوب مما ينعكس إيجاباً على صحة المعلومات المتحصل عليها من قائمة الاستبيان.

وفيما يخص مدى اعتماد أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة على الانترنت كإحدى وسائل التعليم الإلكتروني عند إعدادهم للمحاضرات؛ أظهرت النتائج أن غالبيتهم وبنسبة بلغت (53.3 %) لا يعتمدون على الانترنت كإحدى وسائل التعليم الإلكتروني عند

اعدادهم للمحاضرات، في حين إن (14) مستهدفاً وما نسبته (46.7 %) يعتمدون على الانترنت كإحدى وسائل التعليم الالكتروني عند إعدادهم للمحاضرات وهذا يعتبر مؤشراً مقبولاً إلى حد ما للدراسة

● ثانياً: الطلبة

جدول (5) توزيع أفراد العينة (الطلبة) حسب بياناتهم الشخصية

المجموع	أنثى	ذكر	العدد	النسبة %	الجنس	
101	36	65	101	100 %		
	35.6 %	64.4 %				
المجموع	الفصل الرابع	الفصل الثالث	الفصل الثاني	العدد	النسبة %	المستوى الدراسي
101	90	10	1	101	100 %	
	89.1 %	9.9 %	1 %			
المجموع	عالية	متوسطة	قليلة	العدد	النسبة %	درجة المعرفة باستخدام الحاسوب
101	26	66	9	101	100 %	
	25.7 %	65.3 %	8.9 %			
المجموع	نعم	أحياناً	لا	العدد	النسبة %	هل تعتمد على الانترنت كوسيلة للتعلم الالكتروني عند دراستك؟
101	38	49	14	101	100 %	
	37.6 %	48.6 %	13.9 %			

بينت النتائج في الجدول رقم (5) أن غالبية أفراد العينة من الطلبة وبنسبة بلغت (64.4 %) من الذكور، في حين إن (36) مستهدفاً وما نسبته (35.6 %) من الإناث.

وفيما يتعلق بالمستوى الدراسي للطلبة: فقد بينت النتائج أن طالباً واحداً فقط وما نسبته (1 %) من الدارسين في الفصل الثاني، و(10) مستهدفين وبنسبة مقدارها (9.9 %) يدرسون في الفصل الثالث، و(90) طالباً وما نسبته (89.1 %) يدرسون في الفصل الرابع وما بعد. وهذا يعكس أن العينة التي استهدفها الاستبيان هم من الطلاب والطالبات الدارسين بالمرحل الجامعية المتقدمة تخصص محاسبة، وذلك لما لهم من آراء دقيقة حول كيفية تبني فكرة التعليم الإلكتروني لتطوير التعليم المحاسبي.

وبالنسبة لدرجة معرفة الطلبة بقسم المحاسبة على استخدام الحاسوب؛ بينت النتائج أن غالبيتهم وبنسبة بلغت (65.3 %) يتمتعون بدرجة متوسطة على استخدام الحاسب الآلي، في حين إن (26) طالباً وبنسبة مقدارها (25.6 %) يتمتعون بدرجة عالية على استخدام الحاسب الآلي، و(9) مستهدفين وبنسبة بلغت (8.9 %) كانت درجة معرفتهم باستخدام الحاسب الآلي قليلة وهذا مؤشر جيد للدراسة وينعكس إيجاباً على دقة الاجابات المتحصل عليها من الطلبة.

أما بالنسبة لمدى اعتماد الطلبة بقسم المحاسبة على الانترنت كإحدى وسائل التعليم الإلكتروني أثناء دراستهم؛ كشفت النتائج أن (14) طالباً وما نسبته (13.9 %) لا يعتمدون على الانترنت كإحدى وسائل التعليم الإلكتروني عند دراستهم، و(49) طالباً وما نسبته (48.6 %) يعتمدون أحياناً على الانترنت عند دراستهم، و(38) طالباً وما نسبته (37.6 %) أكدوا بأنهم يعتمدون على الانترنت كإحدى وسائل التعليم الإلكتروني أثناء دراستهم وهذا مؤشر جيد للدراسة يعزز دقة المعلومات المتحصل عليها من قائمة الاستبيان.

● الوصف الإحصائي لإجابات أفراد عينة البحث حسب المحاور:

لتحديد درجة الاتفاق على كل فقرة من فقرات الاستبيان وعلى إجمالي كل محور من محاور الاستبيان، تم استخدام اختبار (One Sample T - Test)، فتكون الدرجة مرتفعة (أفراد العينة متفقون على محتوى الفقرة) إذا كانت قيمة متوسط الاستجابة للفقرة أكبر من قيمة متوسط القياس (3) وقيمة الدلالة الإحصائية أقل من (0.05)،

وتكون الدرجة منخفضة (أفراد العينة غير متففين على محتوى الفقرة) إذا كانت قيمة متوسط الاستجابة للفقرة أقل من قيمة متوسط القياس (3) وكانت قيمة الدلالة الإحصائية أقل من (0.05)، وتكون الدرجة متوسطة إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أكبر من 0.05 بغض النظر عن قيمة متوسط الاستجابة.

● أولاً: استبيان أعضاء هيئة التدريس

المحور الأول:- أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة:

جدول رقم (6) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار (One Sample T - Test) لفقرات محور أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ت	الفقرة	التكرار والنسبة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	المتوسط	الانحراف المعياري	P - value	الدلالة الإحصائية	درجة الموافقة
1	التعليم الإلكتروني يغير طرق التعليم المحاسبي نحو الأفضل	ك	0	2	9	12	7	3.80	0.887	0.000	مرتفعة	
		%	0	6.7	30.0	40.0	23.3					
2	يساعد في إمكانية استعراض كم كبير من المعلومات المحاسبية من خلال مواقع الانترنت	ك	0	0	6	18	6	4.00	0.643	0.000	مرتفعة	
		%	0	0	20.0	60.0	20.0					

مرتفعة	0.003	1.003	3.60	7	8	11	4	0	ك	يساعد على رفع كفاءه وخبرة خريجي قسم المحاسبة	3
				23.3	26.7	36.7	13.3	0	%		
مرتفعة	0.000	0.980	3.73	8	9	10	3	0	ك	يساعد عضو هيئة التدريس على شرح المناهج المحاسبية بشكل أسهل وأوضح للطلاب	4
				26.7	30.0	33.3	10.0	0	%		
مرتفعة	0.000	0.785	4.07	9	15	5	1	0	ك	ينمي المهارات والقدرات لدى الطلبة قي قسم المحاسبة في استخدام التقنيات الحديثة	5
				30.0	50.0	16.7	3.3	0	%		
مرتفعة	0.000	0.785	3.73	4	16	8	2	0	ك	يمكن طلبة قسم المحاسبة من التعليم الذاتي	6
				13.3	53.3	26.7	6.7	0	%		
مرتفعة	0.000	0.692	4.27	12	14	4	0	0	ك	يكسب عضو هيئة التدريس القدرات والمهارات الكافية على استخدام تقنيات الحاسوب	7
				40.0	46.7	13.3	0	0	%		
مرتفعة	0.000	0.776	4.13	10	15	4	1	0	ك	يساعد الطالب في التواصل مع الاستاذ في اي مكان وزمان من خلال البريد الالكتروني	8
				33.3	50.0	13.3	3.3	0	%		

مرتفعة	0.000	0.776	3.87	6	15	8	1	0	ك	يقوي من عملية التعليم التعاوني بين الطلبة بعضهم البعض	9
				20.0	50.0	26.7	3.3	0	%		
مرتفعة	0.000	0.765	3.97	7	16	6	1	0	ك	يوفر الوقت والجهد ويزيد من دافعية المتعلمين للتعلم	10
				23.3	53.3	20.0	3.3	0	%		
مرتفعة	0.002	0.860	3.53	4	11	12	3	0	ك	يساعد في إمكانية فهم واستيعاب بعض العناصر والمواضيع التي كان يصعب فهمها باتباع الأساليب التقليدية	11
				13.3	36.7	40.0	10.0	0	%		
مرتفعة	0.000	0.699	4.17	10	15	5	0	0	ك	يساعد في تحفيز الطلبة وتدريبهم على استخدام أسلوب البحث الالكتروني	12
				33.3	50.0	16.7	0	0	%		
مرتفع	0.000	0.614	3.91	إجمالي المحور							

لقد بينت النتائج في الجدول رقم (6) أن جميع فقرات محور إيجابيات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت درجة الموافقة عليها مرتفعة، ولتحديد مستوى إجمالي إيجابيات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، فإن النتائج في الجدول رقم (6) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.91) وهو أكبر من متوسط

القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.91)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى إيجابيات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً .

وبناءً على ذلك يتم قبول الفرضية الأولى التي تنص على أن «أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة يرون أن استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي له أهمية كبيرة».

المحور الثاني:- معوقات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:

جدول (7) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار (One Sample T - Test) لفقرات محور معوقات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

الترتيب	درجة الموافقة	الدلالة الإحصائية P - value	الانحراف المعياري	المتوسط	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	التكرار والنسبة	الفقرة	ت
الرابع	مرتفعة	0.000	0.964	4.03	10	14	4	1	1	ك	البيئة الجامعية لا تشجع على استخدام التعليم الالكتروني المحاسبي	1
					33.3	46.7	13.3	3.3	3.3	%		
الاول	مرتفعة	0.000	0.898	4.23	13	13	3	0	1	ك	عدم وجود أجهزة حاسوب كافية بمعامل الكلية لجميع أعضاء هيئة التدريس	2
					43.3	43.3	10.0	0	3.3	%		

السامس	مرتفعة	0.000	1.029	3.90	9	13	5	2	1	ك	قلة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس لإكسابهم مهارات التعامل مع مواقع التعليم الإلكتروني	3
					30.0	43.3	16.7	6.7	3.3	%		
الثاني	مرتفعة	0.000	0.925	4.20	13	12	4	0	1	ك	مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أثناء تسجيل المحاضرات الإلكترونية بسبب الازعاج لدى أعضاء هيئة التدريس	4
					43	40	13	0	3	%		
الثامن	مرتفعة	0.002	1.149	3.70	10	7	7	6	0	ك	صعوبة متابعة الأعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم الإلكتروني وتقييم واجباتهم الدراسية	5
					33.3	23.3	23.3	20.0	0	%		
الثامن	مرتفعة	0.001	0.988	3.70	6	14	5	5	0	ك	عدم كفاية وقت المحاضرة المحدد لعرض جميع محتويات المقرر المحاسبي	6
					20.0	46.7	16.7	16.7	0	%		
الثاني	مرتفعة	0.000	1.031	4.20	15	9	4	1	1	ك	ضعف شبكة الانترنت داخل الجامعة لا يساعد على تسجيل المحاضرات الإلكترونية	7
					50.0	30.0	13.3	3.3	3.3	%		
الخامس	مرتفعة	0.000	0.983	4.00	10	13	5	1	1	ك	عدم توفر جهاز الحاسوب و الانترنت عند بعض الطلبة في البيت يصعب عليهم متابعة المحاضرات الإلكترونية	8
					33.3	43.3	16.7	3.3	3.3	%		

التاسع	متوسطة	0.281	0.997	3.20	3	8	12	6	1	ك	عدم اقتناع عضو هيئة التدريس بفكرة التعليم الإلكتروني	9
					10.0	26.7	40.0	20.0	3.3	%		
الثامن	مرتفعة	0.000	0.952	3.70	7	10	10	3	0	ك	عدم توفر الانترنت في منازل بعض الأساتذة	10
					23.3	33.3	33.3	10.0	0	%		
السابع	مرتفعة	0.000	0.834	3.83	7	12	10	1	0	ك	ضعف إجادة اللغة الانجليزية لبعض أعضاء هيئة التدريس حيث إن معظم البرمجيات والمعلومات باللغة الإنجليزية	11
					23.3	40.0	33.3	3.3	0	%		
الثالث	مرتفعة	0.000	0.944	4.07	11	13	3	3	0	ك	صعوبة تطبيق التعليم الإلكتروني في بعض المواد المحاسبية التي تحتاج إلى المهارات العملية	12
					36.7	43.3	10.0	10.0	0	%		
---	مرتفع	0.000	0.634	3.90	إجمالي المحور							

لقد أظهرت النتائج في الجدول رقم (7) أن جميع فقرات محور معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت درجة الموافقة عليها مرتفعة باستثناء فقرة واحدة فقط وهي (عدم اقتناع عضو هيئة التدريس بفكرة التعليم الإلكتروني)، فقد تبين أن أكثر معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هو عدم وجود أجهزة حاسوب كافية بمعامل الكلية لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفي الترتيب الثاني مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أثناء تسجيل المحاضرات الإلكترونية مما يسبب الإزعاج

لدى أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى ضعف شبكة الانترنت داخل الجامعة مما لا يساعد على تسجيل المحاضرات الالكترونية، يلي ذلك صعوبة تطبيق التعليم الالكتروني في بعض المواد المحاسبية التي تحتاج إلى المهارات العملية، وفي الترتيب الرابع كان عائق البيئة الجامعية التي لا تشجع على استخدام التعليم الالكتروني المحاسبي، يلي ذلك عدم توفر جهاز الحاسوب والانترنت عند بعض الطلبة في البيت مما يُصعب عليهم متابعة المحاضرات الالكترونية، وفي الترتيب السادس قلة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس لإكسابهم مهارات التعامل مع مواقع التعليم الالكتروني، يليه ضعف إجادة اللغة الانجليزية لبعض أعضاء هيئة التدريس حيث ان معظم البرمجيات والمعلومات باللغة الإنجليزية، وفي الترتيب الثامن صعوبة متابعة الأعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم الالكتروني وتقييم واجباتهم الدراسية، إضافة إلى عدم كفاية وقت المحاضرة المحدد لعرض جميع محتويات المقرر المحاسبي، إضافة إلى عدم توفر الانترنت في منازل بعض الأساتذة، وفي الترتيب الأخير عدم اقتناع عضو هيئة التدريس بفكرة التعليم الالكتروني.

ولتحديد مستوى إجمالي معوقات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، فإن النتائج في الجدول رقم (7) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.9) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.9)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى معوقات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً.

وبناءً على ذلك يتم رفض الفرضية الثانية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه «توجد صعوبات أو معوقات تحد من توظيف التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس».

● ثانياً: استبيان الطلاب

المحور الأول:- أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة في قسم المحاسبة:

جدول رقم (8) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار (One Sample T - Test) لفقرات

محور أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة بقسم المحاسبة

ت	الفقرة	التكرار والنسبة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	التوسط	الانحراف المعياري	P - value	درجة الموافقة
1	التعليم الإلكتروني يغير التعليم المحاسبي نحو الأفضل	ك	4	12	26	26	33	3.71	1.161	0.000	مرتفعة
		%	4.0	11.9	25.7	25.7	32.7				
2	يساعد في تحفيز وتنمية النشاط الإبداعي والمهارات لدى طلبة قسم المحاسبة	ك	2	13	20	45	21	3.69	1.007	0.000	مرتفعة
		%	2.0	12.9	19.8	44.6	20.8				
3	يطور مهارة استخدام الحاسب الآلي عند الطلبة بقسم المحاسبة	ك	0	4	14	42	41	4.19	0.821	0.000	مرتفعة
		%	0	4.0	13.9	41.6	40.6				

مرتفعة	0.000	0.926	3.73	19	48	24	8	2	ك	يمنح الطلبة فرصة في عرض آرائهم بحرية	4
				18.8	47.5	23.8	7.9	2.0	%		
مرتفعة	0.000	0.789	4.33	50	37	11	3	0	ك	يمكن الطلبة من مراجعة المحاضرات والمعلومات في أي وقت	5
				49.5	36.6	10.9	3.0	0	%		
مرتفعة	0.000	1.030	3.86	32	37	19	12	1	ك	يزيد من دافعية الطالب للتعلم والحصول على المزيد من المعلومات المحاسبية	6
				31.7	36.6	18.8	11.9	1.0	%		
مرتفعة	0.000	1.057	3.62	23	35	28	12	3	ك	يتيح فرصة المناقشة العلمية بين الطلبة أنفسهم وبينهم وبين الأستاذ	7
				22.8	34.7	27.7	11.9	3.0	%		
مرتفعة	0.000	0.949	3.86	28	41	23	8	1	ك	يزيد من ثقة الطلبة بأنفسهم والاعتماد عليها في البحث عن المراجع المحاسبية في المكتبات الالكترونية	8
				27.7	40.6	22.8	7.9	1.0	%		
مرتفعة	0.000	1.016	3.47	16	35	33	14	3	ك	يقلل الفجوة بين الطالب وعضو هيئة التدريس	9
				15.8	34.7	32.7	13.9	3.0	%		

مرتفعة	0.000	0.993	3.93	33	39	20	7	2	ك	يساعد في تأهيل الطالب للعمل الميداني باستخدام الوسائل الإلكترونية	10
				32.7	38.6	19.8	6.9	2.0	%		
مرتفعة	0.000	0.854	3.99	32	40	25	4	0	ك	يمكن من الاستفادة من الملاحظات التي تعطى لجميع الطلبة على المنصات الإلكترونية	11
				31.7	39.6	24.8	4.0	0	%		
مرتفعة	0.000	1.046	3.69	23	41	24	9	4	ك	يساعد التعليم الإلكتروني الطلبة على تنظيم وقتهم بشكل فعال	12
				22.8	40.6	23.8	8.9	4.0	%		
مرتفع	0.000	0.615	3.84	إجمالي المحور							

لقد بينت النتائج في الجدول رقم (8) أن جميع فقرات محور أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة بقسم المحاسبة كانت درجة الموافقة عليها مرتفعة، ولتحديد مستوى إجمالي أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة بقسم المحاسبة، فإن النتائج في الجدول رقم (8) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.84) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.84)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية

للاختبار تساوي صفراً وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة بقسم المحاسبة كان مرتفعاً.

وبناءً على ذلك يتم قبول الفرضية الثالثة التي تنص على ان «الطلبة بقسم المحاسبة يرون أن استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي له أهمية كبيرة».

المحور الثاني: - معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة في قسم المحاسبة:

جدول رقم (9) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار (One Sample T - Test) لفقرات محور معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة

الترتيب	درجة الموافقة	الدلالة الإحصائية P - value	الانحراف المعياري	المتوسط	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	التكرار والنسبة	الفقرة	ت
الرابع	مرتفعة	0.000	1.049	4.00	43	26	22	9	1	ك	البيئة الجامعية لا تشجع على استخدام التعليم الإلكتروني المحاسبي	1
					42.6	25.7	21.8	8.9	1.0	%		
الثالث	مرتفعة	0.000	0.945	4.13	43	35	18	3	2	ك	عدم توافر أجهزة الحاسوب داخل الجامعة تتناسب مع عدد الطلبة	2
					42.6	34.7	17.8	3.0	2.0	%		

الأول	مرتفعة	0.000	0.855	4.30	53	28	17	3	0	ك	ضعف شبكة الانترنت يعرقل الدخول للمواقع الالكترونية	3
					52.5	27.7	16.8	3.0	0	%		
العاشر	مرتفعة	0.000	0.955	3.53	15	39	33	12	2	ك	عدم اقتناع بعض الطلبة بفكرة التعليم الالكتروني	4
					14.9	38.6	32.7	11.9	2.0	%		
الحادي عشر	مرتفعة	0.000	1.107	3.42	19	29	33	15	5	ك	عدم رغبة الطلاب في بذل الجهد والوقت للجلوس أمام الكمبيوتر وحضور المحاضرات الالكترونية	5
					18.8	28.7	32.7	14.9	5.0	%		
الثاني	مرتفعة	0.000	0.926	4.27	54	25	18	3	1	ك	مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة أثناء استخدام تقنية المعلومات يسبب الإزعاج لدى الطلبة	6
					53.5	24.8	17.8	3.0	1.0	%		
الثامن	مرتفعة	0.000	0.969	3.68	23	34	35	7	2	ك	ضعف مهارة استخدام الحاسب الآلي لدى بعض الطلبة	7
					22.8	33.7	34.7	6.9	2.0	%		
السادس	مرتفعة	0.000	0.969	3.96	35	36	22	7	1	ك	صعوبة تطبيق التعلّم الإلكتروني في بعض المواد المحاسبية التي تحتاج إلى المهارات العملية	8
					34.7	35.6	21.8	6.9	1.0	%		

التاسع	مرتفعة	0.000	1.045	3.54	21	31	32	15	2	ك	الجلوس لفترة طويلة أمام الكمبيوتر يؤثر على صحة ونفسية الطلبة	9
					20.8	30.7	31.7	14.9	2.0	%		
السابع	مرتفعة	0.000	0.955	3.78	27	33	35	4	2	ك	عدم تشجيع أعضاء هيئة التدريس للطلبة بجدوى التعليم الالكتروني	10
					26.7	32.7	34.7	4.0	2.0	%		
الخامس	مرتفعة	0.000	0.854	3.99	32	39	28	1	1	ك	قلة الدورات التدريبية للطلبة لإكسابهم مهارات التعامل مع مواقع التعليم الالكتروني	11
					31.7	38.6	27.7	1.0	1.0	%		
السادس	مرتفعة	0.000	0.948	3.96	36	31	29	4	1	ك	ضعف اللغة الانجليزية لمعظم الطلبة حيث إن معظم البرمجيات والمعلومات باللغة الانجليزية	12
					35.6	30.7	28.7	4.0	1.0	%		
---	مرتفع	0.000	0.536	3.88	إجمالي المحور							

لقد أظهرت النتائج في الجدول رقم (9) أن جميع فقرات محور معوقات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة كانت درجة الموافقة عليها مرتفعة، فقد تبين أن أكثر معوقات استخدام التعليم الالكتروني في التعليم المحاسبي من

وجهة نظر الطلبة هو ضعف شبكة الإنترنت الذي يعرقل الدخول للمواقع الالكترونية، وفي الترتيب الثاني كانت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أثناء استخدام تقنية المعلومات مما يسبب الإزعاج لدى الطلبة، يلي ذلك عدم توافر أجهزة الحاسوب التي تتناسب مع عدد الطلبة داخل الجامعة، وفي الترتيب الرابع كان عائق البيئة الجامعية التي لا تشجع على استخدام التعليم الإلكتروني المحاسبي، يليه قلة الدورات التدريبية للطلبة التي تكسبهم مهارات التعامل مع مواقع التعليم الإلكتروني، وفي الترتيب السادس صعوبة التطبيق للتعلّم الإلكتروني في بعض المواد المحاسبية التي تحتاج إلى المهارات العملية، إضافة إلى ضعف اللغة الانجليزية لمعظم الطلبة حيث إن معظم البرمجيات والمعلومات باللغة الانجليزية، أما في الترتيب السابع عدم تشجيع أعضاء هيئة التدريس للطلبة بجدوى التعليم الإلكتروني، وفي الترتيب الثامن تمثلت العوائق بضعف مهارة استخدام الحاسب الآلي لدى بعض الطلبة، يلي ذلك عائق الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر مما يؤثر على صحة ونفسية الطلبة، أما في الترتيب العاشر عدم اقتناع بعض الطلبة بفكرة التعليم الإلكتروني، وفي الترتيب الأخير عدم رغبة الطلاب في بذل الجهد والوقت للجلوس أمام الحاسب الآلي وحضور المحاضرات الالكترونية..

ولتحديد مستوى إجمالي معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة، فإن النتائج في الجدول رقم (9) أظهرت أن متوسط الاستجابة لإجمالي المحور يساوي (3.88) وهو أكبر من متوسط القياس (3) وأن الفروق تساوي (0.88)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 0.05 وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة كان مرتفعاً.

وبناءً على ذلك يتم رفض الفرضية الرابعة وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه «توجد صعوبات أو معوقات تحد من توظيف التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة».

■ النتائج

بعد تحليل البيانات التي تم جمعها، فإن الدراسة توصلت إلى ما يلي:

1. أظهرت الدراسة أن مستوى إيجابيات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.91) (جدول 6).
2. بينت الدراسة أن مستوى معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.9)، فقد تبين أن أكثر معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هو عدم وجود أجهزة حاسوب كافية بمعامل الكلية لجميع أعضاء هيئة التدريس، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أثناء تسجيل المحاضرات الإلكترونية مما يسبب الإزعاج لدى أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى ضعف شبكة الانترنت داخل الجامعة الأمر الذي يعيق تسجيل المحاضرات الإلكترونية، وكذلك صعوبة تطبيق التعليم الإلكتروني في بعض المواد المحاسبية التي تحتاج إلى المهارات العملية (جدول 7).
3. أوضحت الدراسة أن مستوى أهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة بقسم المحاسبة كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.84) (جدول 8).
4. أظهرت الدراسة أن مستوى معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة كان مرتفعاً، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة (3.88)، كما تبين أن أكثر معوقات استخدام التعليم الإلكتروني في التعليم المحاسبي من وجهة نظر الطلبة هو ضعف شبكة الانترنت الذي يعرقل الدخول للمواقع الإلكترونية، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أثناء

استخدام تقنية المعلومات مما يسبب الإزعاج لدى الطلبة، وعدم توافر أجهزة الحاسوب التي تتناسب مع عدد الطلبة داخل الجامعة، وكذلك البيئة الجامعية التي لا تشجع على استخدام التعليم الإلكتروني المحاسبي، وأيضاً قلة الدورات التدريبية للطلبة التي تكسبهم مهارات التعامل مع مواقع التعليم الإلكتروني (جدول 9) .

■ التوصيات

بعد تحليل البيانات والوصول إلى نتائج الدراسة، واعتماداً على تلك النتائج فقد تم توثيق التوصيات الآتية :

1. ضرورة توفير أجهزة الحاسب الآلي بمعامل الكلية ليتسنى لأعضاء هيئة التدريس والطلبة العمل عليها باستمرار.
2. الحرص على توفير مصادر الطاقة البديلة عند انقطاع التيار الكهربائي، لضمان العمل بدون انقطاع.
3. العمل على تحديث شبكات الانترنت والاعتماد على شركات تؤمن انترنت مستمر وبسرعة عالية تضمن الاتصال بصورة مستمرة.
4. إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لإكسابهم المهارات التي تضمن التعامل السليم مع مواقع التعليم الإلكتروني.
5. إقامة الدورات باللغة الانجليزية وبمستويات متعددة، ليتسنى لبعض أعضاء هيئة التدريس والطلبة من تطوير لغتهم الانجليزية لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الإلكتروني.
6. إقامة الندوات العلمية والمحاضرات وحلقات النقاش للتوعية بضرورة الانخراط في مجال التعليم الإلكتروني.

■ قائمة المراجع

● المراجع العربية

- 1 - السقا زياد هاشم و الحمداني خليل إبراهيم (2013): دور التعليم الالكتروني في زيادة كفاءة وفاعلية التعليم المحاسبي، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية - العدد . (2)
- 2 - أشكال غزالة أحمد، سعاد عياش امعرف و نسرین محمد يوسف (2018): دور التقنيات المستحدثة في زيادة كفاءة مخرجات التعليم المحاسبي وفق متطلبات معايير التعليم المحاسبي الدولية، المؤتمر الاكاديمي لدراسات الاقتصاد والأعمال، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة مصراتة.
- 3 - العواودة طارق حسين فرحان (2012): صعوبات توظيف التعليم الالكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها الأساتذة والطلبة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر - غزة - فلسطين.
- 4 - بوعزيرة و هجيرة، نبيلة لندار(2017): واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الجزائرية في ظل التوجه نحو تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الجيلالي بونعامة، الجزائر.
- 5 - دهمش نعيم حسني، دعاس غسان و أبو زر عفاف اسحق (2004): التعليم المحاسبي باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية، المؤتمر العلمي الأول لقسم المحاسبة بعنوان المحاسبة في عصر العولماتية/ واقع وتحديات، جامعة مؤتة - الأردن.
- 6 - صيام زكريا وليد (2013): مدى اسهام التعليم الالكتروني في ضمان جودة التعليم العالي (دراسة حالة التعليم المحاسبي في الجامعات الأردنية)، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، المجلد السادس، العدد (14).
- 7 - طهيري وفاء (2011): واقع امتلاك الأستاذ الجامعي لمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقبلهم لفكرة دمج التعليم الالكتروني (دراسة ميدانية بجامعة المسيلة)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر - باتنة.
- 8 - عامر عبد الرؤوف طارق (2014): التعليم الالكتروني والتعليم الافتراضي (اتجاهات عالمية معاصرة)، المجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة الاولى، القاهرة.

- 9 - عجيلة محمد و قنبح أحمد (2016): مساهمة التعليم المحاسبي الإلكتروني في تنمية مهارات طلبة أقسام المحاسبة، المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية .
- 10 - عيسان صالحه عبد الله و العاني وجيهة ثابت (2007): واقع التعلم الإلكتروني من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان، دراسات، العلوم التربوية، المجلد (34)، العدد (2) .
- 11 - لموشي زهية (2016): تفعيل نظام التعليم الإلكتروني كآلية لرفع مستوى الأداء في الجامعات في ظل تكنولوجيا المعلومات، أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر حول التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية، جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي - الجزائر .
- 12 - محمد محمد أحمد فتح الله (2016): مدى التوافق بين التعليم المحاسبي في الجامعات السودانية ومتطلبات بيئة الأعمال المعاصرة والاتحاد الدولي للمحاسبين من وجهة نظر أرباب الأعمال وأعضاء هيئة التدريس، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، المجلد التاسع العدد (23) .
- 13 - مدوخ خيام محمد كامل (2014): واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأهيل المهني والتكنولوجي للمحاسبين في الشركات العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كلية التجارة - الجامعة الإسلامية، فلسطين .
- 14 - هارب علي محمد (2019): دور مجموعة من العوامل في تحسين جودة التعليم المحاسبي في الجامعات اليمنية في ضوء معايير مجلس التعليم المحاسبي الدولي (لدراسة حالة على جامعة الأندلس للعلوم والتقنية - صنعاء)، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد (24) المجلد [6] أكتوبر .

● المراجع الاجنبية

- 1 - Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach,
Fourth Edition, Southern Illinois University at Carbondale, 2003, p311